

Supplementary material of the paper: Teaching S&OP with Supply Chain Analytics

For Double-Blind Peer Review

Survey classes S&OP (online tool) (Pt-Br)

Na sua opinião, qual é a relevância do S&OP no curso de Engenharia de Produção?

 Copiar gráfico

Utilize uma escala de 1 a 4, onde 1 é "pouco relevante" e 4 "Extremamente relevante".

23 respostas

Houve alguma parte do conteúdo que você considerou confusa? O que poderia ser feito para tornar esse ponto mais claro ou didático?

23 respostas

Não

A interdependência entre os parâmetros/setores da organização envolvidos no planejamento integrado, acredito que as propostas informadas na questão anterior seriam abordagens interessantes para contornar essa dificuldade.

Senti falta de uma correlação com exemplos práticos, algo mais paupável e utilizado no dia a dia das empresas. Correlação entre o teórico e o prático para analisarmos a coerência entre ambos

Achei um pouco confuso o momento saber em que as empresas usam cada sistema e como elas fazem. Poderia dar aulas práticas, a dinâmica final é boa, mas tem que dividir a sala em 4 grupos para ficar melhor (pode parecer que é muito trabalho para poucas pessoas, mas no final acaba que apenas uma pessoa de cada setor faz o trabalho, então grupos menores funcionam)

Não houve

Nao acho confuso

Na sua opinião, qual método de ensino seria mais eficaz para abordar o tema S&OP? (ex.: aulas práticas, estudos de caso, simulações, dinâmicas em grupo) .

23 respostas

Aulas teóricas para construir a fundamentação teórica suficiente para o bom entendimento de tópicos fundamentais do planejamento integrado de produção de uma organização, tais como demanda, capacidade, cadeia de suprimentos, transporte e logística, dentre outros. Um tópico crítico a ser explorado seria a interdependência entre esses parâmetros em um planejamento integrado, como cada um deles se comunica e onde essas interfaces ocorrem, bem como a dificuldade e complexidade de coordenar um plano que respeite transversalmente suas limitações.

Aulas práticas para entender as interdependências entre os parâmetros acima mencionados, bem como explorar a inviabilidade de alterações focadas em áreas individuais, além do entendimento de melhoria colaborativa e 'amarrada' das soluções

Estudos de caso poderiam ser interessantes para entender os conceitos e setores das organizações envolvidos no S&OP, entendimento da cadeia de suprimentos

Simulações poderiam ser interessantes caso a turma detivesse conhecimento básico do assunto, nesse sentido simulações para metrificar as capacidades dos setores envolvidos no S&OP seriam interessantes, a turma participaria do processo ponta a ponta, a partir da construção dos dados de capacidade que alimentariam as restrições do modelo S&OP

Estudos de caso e dinâmicas em grupo

aulas práticas e simulações

Qual aspecto do S&OP mais despertou seu interesse ou chamou sua atenção?

23 respostas

Acredito que as respostas geradas pelo planejamento são extremamente importantes e úteis, pois podem servir como metas ou 'roteiros' iniciais para a coordenação da produção. Além disso, esses resultados têm o potencial de guiar e auxiliar decisões operacionais. Também é muito interessante explorar mais a fundo a relação entre o planejamento e sua posição na pirâmide de decisão.

Os métodos de integração em diferentes setores empresariais

Sistemas de gerenciamento da produção

Como o S&OP pode ser o guia da empresa

A relação com vendas.

A importância no processo

O fato de que a busca pelo "estágio 4" pode ir cada vez tornando a empresa mais integrada

Integração entre as áreas

Considerando que ferramentas como o SAP são amplamente utilizadas no S&OP no meio empresarial, quão importante você considera aprender a utilizar essas ferramentas durante sua formação acadêmica? Utilize uma escala de 1 a 4, onde 1 é "pouco importante" e 4 "Extremamente importante".

 Copiar gráfico

23 respostas

No contexto empresarial, o que poderia ser feito para engajar os funcionários e aumentar seu interesse pelo processo de S&OP?

23 respostas

Para engajar os funcionários e aumentar seu interesse pelo processo de S&OP, é essencial mostrar como ele pode contribuir para uma rotina de trabalho mais organizada e previsível. Quando o planejamento fornece um 'roteiro' claro para a coordenação da produção, os funcionários ganham um mecanismo para planejar suas atividades ao longo do mês, reduzindo os picos de intensificação de trabalho causados por metas que surgem de forma repentina.

Além disso, ao estabelecer metas claras por meio do S&OP, os funcionários têm um respaldo para se proteger de cobranças excessivas de seus superiores, como pedidos inesperados para aumentar a produção ou intensificar o ritmo de trabalho. Com metas bem definidas, eles passam a ter maior controle sobre seu desempenho e a produção, o que contribui para um ambiente de trabalho mais equilibrado e justo.

Reuniões com os trabalhadores para a exposição e explicação da ferramenta e sua importância, além de expor para todos os benefícios de trabalhar em um ambiente integrado e dinâmico

Mostrar a sua função e como usar na prática

Ensinando a eles a usar, e reforçando a sua importância.

Quais estratégias você acredita que poderiam ser adotadas para despertar o entusiasmo dos funcionários em relação ao S&OP e seus benefícios?

23 respostas

Por exemplo, oferecer incentivos e bonificações pelo cumprimento das metas prescritas pelo S&OP pode ajudar a motivar os colaboradores. Isso também poderia incentivar a criação de planos mais realistas e alinhados à capacidade produtiva, levando em conta possíveis variações do mercado. Outra estratégia seria melhorar as interfaces e a comunicação entre as áreas envolvidas no processo de S&OP. Tornar mais eficiente a troca e alimentação de dados pode ajudar a integrar melhor os times, criando um ambiente mais colaborativo e, possivelmente, reduzindo falhas de comunicação. Além disso, pode ser interessante buscar um aprimoramento contínuo do sistema utilizado para o S&OP, adicionando funcionalidades que facilitem a utilização, interpretação e alimentação de dados, bem como melhorem a performance de otimização. Isso pode tornar o processo mais acessível e engajante, incentivando uma maior participação dos funcionários.

Criar métodos de "competição saudável" entre os setores da empresa para a implementação do modelo, maiores momentos de integração entre eles e conscientização dos benefícios do S&OP

dar o conhecimento para eles e viabilizar a sua aplicação

Dando bônus para participar do S&OP

Demonstrar que é um processo que influencia nas vendas e recompensá-los por um aumento futuro nesse